

ФРЕЙМ В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Махмудова Сабина Авазжонова

PhD, и.о.доцента Университет Зармед, город Самарканд

E-mail: moyatosya@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция фрейма в контексте литературоведческого анализа художественного текста. Автор опирается на теорию фреймов Ч. Филмора, согласно которой группы слов и понятий формируют схематизацию опыта и структурируются в когнитивные единицы. Особое внимание уделяется применению фреймового анализа в когнитивном литературоведении, выявлению концептуальных оппозиций, трансформации персонажных концептов и их вербализации в художественном тексте. Подчеркивается важность фоновых знаний и инференции при интерпретации произведений. В статье также рассматривается значимость анализа когнитивных механизмов в моделировании художественного фрейма и его трансформации в универсальный код, значимый для мировой культуры и литературы.

Ключевые слова: фреймовый анализ, когнитивное литературоведение, концептуальные оппозиции, художественный текст, когнитивная лингвистика, нарративные трансформации, вербализация, инференция, авторский замысел, моделирование фрейма.

Понятие фрейма прочно входит в практику современных лингвистических, литературоведческих и в целом филологических исследований. Обзор разноплановых трактовок фрейма встречается достаточно часто, однако мы останавливаемся на теории фреймов Ч. Филмора, согласно которой группы слов или понятий представляют собой некоторую единую схематизацию опыта (знание). Они (группы) мотивируются, определяются и взаимно структурируются особой конструкцией знания- фреймом. Иными словами, речь идет о том, что фрейм-это единица знаний, организованная вокруг некоторого концепта или концептов и содержащая данные о существенном, типичном, возможном, для этого концепта в рамках определенной структуры.

В рамках определения когнитивного литературоведения в современной научной парадигме, не как абсолютно нового явления, а как одну из стадий развития самого литературоведения, что не означает отказ от прошлых достижений науки, а прежде всего дополнение новыми смыслами уже давно существующие понятия, таким образом исследования данного характера проводятся под лингвистическим микроскопом междисциплинарности, преломленным когнитивным углом. При этом модель фрейма обычно рассматривается в выделение культурологической, исторической, этнической, психологической и географической его составляющих для носителей национального языка, а также возможность трансформации данного фрейма в универсальный код, который в последствии будет значим для мировой культуры и литературы. Неоценима заслуга отечественных исследователей в области когнитивной лингвистики (Ш.С. Сафаров), когнитивной стилистики (Д.У. Ашурова, М.Р. Галиева, Н. М. Джусупов) и т.д., которые разработали принципы анализа когнитивных механизмов в процессе моделирования

художественного фрейма и способы его интерпретации, а также анализ средств нарративных трансформаций и описание способов их вербализации в пространстве художественного текста.

Подробное изучение модели фрейма и ментальных пространств для проникновения в глубинную семантику всего текста, декодирования концептуальной информации и выявления объективного авторского замысла и основной идеи произведения является бесспорной задачей современного литературоведения в рамках когнитивного анализа художественного текста. Так же особое внимание должно быть уделено фоновым знаниям в процессе моделирования фрейма. Акцент, сделанный на таком явлении как инференция, где данный феномен рассматривается как важнейшее условие конструктивной деятельности при восприятии текста и построении его ментальной модели, позволяет углубленно постичь авторский замысел. Говоря о достоинствах фреймового анализа, отметим, что модель фрейма в динамике наделена высокой степенью абстракции, и в силу своего комплексного и многоаспектного характера редко становится предметом лингвокогнитивного исследования. При этом исследование теории фрейма фокусируется не только на вербальной презентации, но и на изучении механизмов формирования когнитивных структур знания в художественном пространстве. Несомненным достоинством литературоведческого анализа художественного текста с точки зрения когнитивизма является не просто анализ примеров, а именно анализ учитывающий контекстуальные связи, репрезентирующих концептуальные признаки, которые позволяют выявить глубинную структуру анализируемых примеров и при этом учитывают авторскую модальность и индивидуальное видение описываемого объекта.

Не чужда теория фреймов и научной новизны. В частности, в конце 20 века обоснована необходимость изучения фрейма с позиций когнитивного литературоведения, что открывает новые возможности представления художественного произведения в качестве коммуникативной системы; разработана методика логического обоснования всех составляющих элементов модели фрейма и их коммуникативная значимость, выявлены условия репрезентативной функции фрейма, определены ее слоты, закреплены персонажные концепты, а так же доказана, многогранность и многофункциональность художественного концепта, который входит как самостоятельный и как сегмент в концептуальную оппозицию.

Следует учесть, что для вузовской практики интерпретационно-аналитическая работа над иностранным текстом крайне важна, так как в высших учебных заведениях, ориентированных на преподавание иностранных языков, отводится значительное количество времени для работы с художественным текстом, что обеспечивается таким анализом конкретного фактического материала, который учитывает теоретические данные, накопленные в разных отраслях современного языковедения: в нарратологии, психолингвистике, лингвистике текста, лингвопоэтике, когнитивной лингвистике и литературоведении.

Список использованной литературы:

1. Махмудова, С. А. (2022). Репрезентация концептуальной оппозиции "свой/чужой" в романе Дж. Олдриджа "Горы и оружие". Вестник Челябинского государственного университета, (9 (467)), 153-160.
2. Makhmudova, S. A. (2023). REPRESENTATION OF THE CHARACTER CONCEPT "ENGLISHMAN" IN THE NOVEL BY J. ALDRIDGE "DIPLOMAT". Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 16, 99-105.
3. Махмудова, С. А. (2022). ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ/ЧУЖОЙ» В ТРИАДУ «ДРУГОЙ-СВОЙ–ДРУГ» В РОМАНЕ ДЖ. ОЛДРИДЖА «I DON'T WANT HIM TO DIE» («НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОН УМИРАЛ»). МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 5(5).
4. Makhmudova, S., & Sharifova, Z. (2024, May). THE INTRODUCTION OF AN INTERMEDIATE CHARACTER INTO THE BINARY OPPOSITION "FRIEND OR FOE" AS A NECESSARY ELEMENT OF A LITERARY TEXT. In Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit (pp. 708-710).
5. Махмудова, С. А. (2023). Репрезентация персонажного концепта «англичанин» в романе Дж. Олдриджа «Дипломат». Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 420-427.
6. Salimovich, S. B. (2023). TRANSLATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN AND BASIC MEDICAL TERMINOLOGY CLASSES. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(3), 100-103.
7. Sharipov, B. (2023). SOME CONSIDERATIONS ON THE FORMATION OF CLINICAL TERMS IN LATIN. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 477-479.
8. Sharipov, B. (2022). RETSIPROKLIK XUSUSIDA MULOHAZALAR. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(19), 63-66.
9. Salimovich, S. B. (2022). RECIPROCAL SYMMETRY AND ITS GRAMMATICAL INDICATIONS. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 7(12), 129-131.
10. Salimovich, S. B. (2022). Studies of Reciprocity in Linguistics. Eurasian Scientific Herald, 8, 221-224.